

Özlem Belçim Galip
yazdı

bianet

1991'deki Körfez Savaşı'nın yıkıcı etkilerini yansıtmakla birlikte Irak Kürdistanı'ndaki Kürtler üzerine etnografik fotoğrafın olduğu, Amerikalı fotoğrafçı Susan Meiselas'ın 1997'de çıkan *Kürdistan: Tarih'in Gölgesinde* (Kurdistan: In the Shadow of History) adlı kitabı ilk defa Londra'da 2006'da elime aldığımda, bu çok havalı devasa kitabın kağıt kalitesine ve kapağına hayran kalmıştım. Kitapta Meiselas'ın kendi fotoğraflarının yanı sıra, Batılı gezginler, misyonerler, subaylar ve sömürge yöneticilerinin görüntüleri ve metinleri gibi arşiv materyalleri de bulunuyordu. Kürt atalarının birleri tarafından, özellikle Amerikalı bir kadın tarafından kaydedilip bu kaliteli baskıda yayınlanmasına vesile olması o dönemde beni baya büyülemişti. Bir saniye bile düşünmeden bu kitaptan edinmeliyim diye düşünmüştüm. Çok pahalydı ama kimin umurunda, hemen satın aldım. Batılı tarihçiler ve antropologlar tarafından Kürtler üzerine yazılmış diğer kitaplarla birlikte kütüphanemde şimdi öylece duruyor.

Benim çeşitli sebeplerle bir türlü gidemediğim ama hemcinsim Amerikalı bir fotoğrafçının bir şekilde çeşitli imkânlarını kullanarak gidebildiği üstüne de belgelendirdiği görseller ve sonradan okuduğum onca Batılı kaynaklar, kendi ülkenin toprakları ile kendi kültürel ve ulusal kimlik tasvirinin oluşmasında önemli bir rol oynadı. İlk başlarda beni ben değil de beni Susan Meiselas'ın çektiikleri ve ondan önceki Batılı araştırmacıların, tarihçilerin yazdıkları yarattı diyebilirim. Liraf etmeliyim ki sahici Kürt sesini dışarıda bırakan bu Batılı söylem, bilgi ve anlayış üretimlerinin, Avrupa-Amerikan hegemonyası merceğinde ve yekpare (monolithic) yorumlamalar nezinde ortaya çıktığını anlamam biraz zaman aldı. Üzerinden 15 sene geçmesine rağmen ne zaman *Tarih'in Gölgesinde* adlı kitabına gözüm kaysa, hiç beklemediğim anda karnıma bir yumruk yemiş gibi hissediyorum.

İlk bakışta hissettiğim büyüleyici hissimin yerini, hayal kırıklığı ve şu ana dek Kürtler üzerine oluşturulmuş bilgiyi sömürgeci algıdan ve üretim şekline arındırmaya yönelik güçlü bir tutku aldı. Bu kitabı satın aldıktan 15 yıl sonra, feodalizmin, ataerkilliğin, savaşların, çatışmaların, her geçen gün gelişen ve büyüten canlı bir kültüre izin vermeyen klişesiz kısırlık imgesinin Kürtlerle özdeşleştirilmesinin, sömürgeciliğin entelektüel etkilerinden biri olan ötekinin "tekleştirilimi anlatısının" (unified narrative) bir uzantısı olduğunu artık rahatlıkla söyleyebilirim.

Genellikle Kürt olmayanlar Kürtler hakkında konuşur. Bu yeni bir durum değil. Batılı tarihçilerin, antropologların, siyasetçilerinin ve fotoğraflarının Ortadoğu'yu anlamak için girdikleri büyük meraklan doğrultusunda başladı. 1991 Körfez Savaşı'nın başlaması ve savaşa Amerika'nın dahil olmasıyla Kürtlere karşı bir merak geliştiren Meiselas'ın Irak Kürdistanı'nda çektiği fotoğlar, aslında çok kısa bir zamanın ürünleri. Arşivden alınarak kitaba koyulmuş metin ve imgelerin her biri, Kürtleri savaş, silah, aşiret ve kırsal yaşamın naiifliği gibi Kürtlere yapıpıp kalmış baskakalıp sembollerin birer tezahürü. Öyle ki kocaman kitabın kapağına objektife korkusuzca elinde tüfekle bakan bir aşiret adamının resmi var.

Amerikalı fotoğrafçı Meiselas, Batılı okuyucunun "öteki" ye yönelik merakını daha da gidermek amaçlı merceğe altına aldığı çorak toprakların bir de kadın tarafını okuyuculara yansıtmak istemiş olacak ki kitaba omzunda bir tüfeğe ve yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeye ile kameryaya poz vermiş eski bir kadın fotoğrafı da koymuş.

Genç, beyaz ve Amerikalı bir cis kadın olarak "beyaz kurtarıcı" rolünü benimseyen Susan Meiselas Kürdistan ziyaretinde polaroid bir sistemle çektiği mevcut aile fotoğraflarını da yeniden üretiyor. Aslına bakılırsa, bu onun Kürtlerin sözüm ona kolektif hafızalarını korumak adına üretim süreçleri aracılığıyla kişisel fotoğrafların özgünlüklerini tahrip ettiği anlamına geliyor. Fakat her şeyin bir bedeli var, buna Kürtlerin kültürel mirasının ve kolektif hafızasının beyaz ayrımcılara sahip Kürt olmayanlar tarafından kaydedilmesi ve belgelenmesi de dahil. Bu bedel kaynak kültürleri silen ve susturan bilgi üretiminin hiyerarşisidir. Amma velakin gerek Kürdistan'da gerek Avrupa'da çeşitli kültürel, akademik ve sanatsal disiplinlerden gelen Kürtler, Kürt tarihi ve kimliğinin tipik Batı sınıflandırması ve hegemonik söylemden azade dekolonyal bir versiyonunu oluşturmak için inisiyatif alıyorlar.

Daha üç yaşındayken ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden Kürt Ezidi belgesel fotoğrafçısı Sonja Hamad şüphesiz Susan Meiselas gibi Batılı antropolojik fotoğrafçılar tarafından Kürdistan'ın sömürgeleştirilmiş bölgelerinin görsel ifadelerine yönelik bir karşı-anlatı geliştirmek için çağdaş bir yaklaşım ihtiyacını vurgulayan belli başlı Kürt kadınlardan biri. 1986'da Sam'da doğan Sonja, Berlin'de fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı.

Klasik belgesel tarzıyla yola çıkan fakat Kürdistan'a yaptığı çok sayıda detaylı ziyaretin ardından Kürtler hakkındaki çalışmalarından oluşan koleksiyonlara ve sergilere yansıyan kişisel fikirleriyle birlikte daha deneysel ve sanatsal bir biçime doğru eğilim gösteren Sonja kendi özgün sanatsal biçimini ve çok boyutlu kimliğini keşfe çıkararak Kürtler ile ilgili kolonyal biçimde üretilen sahte görsel anlatılar hakkındaki sorulara önyak oluyor.

Eserlerini mevcut postkolonyal Kürdistan'ın, kendi kişisel hikayesinin ve bir Ezidi olarak Kürt bölgelerinin kültürel mirası ile bağıni sanatsal bir keşfi şeklinde yorumluyor.

Kadın, Yaşam, Özgürlük

Sanatçının sanat eseri için kendi hayatından malzeme çıkarması yeni bir fikir değil. Fakat Sonja'nın sanatsal ürünleri ve planları yalnızca kendisi için değil, genel anlamda Kürdistan için de kendini-kimliklendirmenin daha temel bir sürecinin maddi işaretlerini veriyor. Kürtlerin ve günlük yaşantılarının farklı yönlerini antkolonyal ve son derece nüanslı bir bakış açısıyla yeniden tahayyül ediyor. Sömürgecilikten arındırılmış bir belgesel ve estetik biçimle Kürdistan'ın görsel bir anlatısını sunma planı var. Bu planı oldukça sistemati bir şekilde uygulamaya kararlı olduğu ortada. Örneğin, Kürdistan hakkında kapsamlı bir fotoğraf projesini tamamlamak için kendisine 10 yıllık bir plan çizmiş.

Azad'ın VG Bild-Kunst sponsorluğundaki ilk bölümü olan "Jin, Jyan, Jiyan" (Kadın, Yaşam, Özgürlük) her Suriye'de hem de Irak'ta İŞİD ve diğer karşıt gruplarla savaşan toplama 26 Kürt kadın savaçının portresinin yanı sıra Irak ve Suriye Kürdistanı'ndaki sekiz farklı yerde çekilen ve ilk kez ZETI' de dahil olmak üzere Kürdistan manzaralarını da gösteriyor. Savaşçıların attıkları sloganların ses enstalamalarına da yer veren bu proje çeşitli kentlerde sergilendi ve Güney Fransa'daki Arles kentinde gerçekleşen ünlü uluslararası fotoğraf festivali "The Recontes of Arles"de üçüncülük ödülü aldı.

Sonja bu dizinin ilk bölümünün öznesi olarak Kürt kadın savaçları seçmesini şöyle açıklıyor: "Kürt kadın savaççı yalnızca Sünni erkeklik için bir tehdit sayılmakla kalmadı, Alman toplumu içerisinde de ezotikleştirildi, fakat bu gerçek bir aidiyet getirmiyor, aslına bakılırsa bu çarpıtılmış bir imge, onun bir illüzyonu." Sonja, fotoğraflarının ana kadın medya mecralarında ve popüler kültürdeki temsilinin aksine, Kürt kadın savaçlıların karmaşık ve çok çeşitli özelliklerini sunuyor bize. Sonja yalnızca Kürt kadın savaçlıları değil, genel anlamda hegemonik bir bilgi ve inanç yapısı olarak Avrupa merkezliğin esir aldığı Kürtleri özdeşleştirmeye çalışıyor. Dikkatini yönelttiği bir sonraki Kürt grup ise Ezidiler, bir anladım, kendi kökenleri.

Ezidi ağıtlarını ele alan "Lamento" projesinde 2014 yılında Irak Kürdistanı, Şengal'de binlerce Ezidi erkek, kadın ve çocuğun İŞİD tarafından katledildiği Sincar katliamlarından esinlenmiş. Ağıtlan temalan hayatı farklı açılardan kapsayacak şekilde – hayat, sürgün, dışpora, keder ve ölümlü dahil – değişiklik gösterdiği performatif edimler olarak gördüğü için özellikle Ezidi ağıtları seçmiş. Ezidi ağıtların sanatsal yöntemi ve vizyonu sosyo-politik ve estetik bakış açıların birleştiği kuşaktan kuşağa geçen önemli kutsal mitlerin, hikayelerin ve kültürel unsurların aktarıldığını gösteriyor. Sonja'ya göre, Ezidi ağıtlar yalnızca onun için değil, bir önceki yüzyıl boyunca inançları nedeniyle katliamlar yaşayan ve zorla yerlerinden edilmiş tüm Ezidi Kürtler için kendine özgü mühim bir ifade ve kendini-yerinden inşa etme alanı haline geldi.

Simon de Beauvoir'ın, savaş alanının kıyısından bildiren bir savaş muhabiri gibi (yakın fakat olayların ortasında değil), toplumun kenarlarındaki kadınların durumunu bir olasılıklar alanı olarak görmesine paralel olarak, "sürgün mekânı" olarak Almanya da Sonja'nın devletsiz ülkesine bakması için fırsatlar yarattı. Almanya, Kürtlerin sistemati sürdürülüşüne ve baskakalıplaştırılmış ve mağdur edilmiş gazete karikatürlerine indirgenmesine meydan okuyan zengin ve geniş bir bakış açısı sağladı.

Sonja'nın karşı argümanı yalnızca Kürtlerin Batılı belgesel ya da antropolojik fotoğrafçılar tarafından görsel olarak aktarılması biçimine yönelik değil. Almanya'nın yerlisi olmadıkları için çağdaş söylem biçiminde konumlandırılma biçimiyle de sorunları var.

Suriye'de doğup Almanya'da büyüyen birileri olarak, ona göre Avrupa'da göçmen kategorisine konulma onun tanımlanarak, hem ötekileştirme hem de son derece yanıltıcı bir yolu. Sonja'nın ulus aşırı melez öznelliği "göçmen" kategorisinin dışına çıkıyor. Ona göre, göçmen olmak "belirsiz vatandaş" gibi oldukça statik çağrışımlar yapıyor ve sabit bir yerde geçici bir konuma işaret ediyor. O, bunun yerine, sanatında karşı-anlatılar ve yıkıcı ifadelerle merkezleştirilmiş güç yapısının anlatılmasını sürekli bozduğu daha Deleuze esinli bir kimlik ve öznellik yapısökümü kullanıyor.

İlk defa İtalyan Marksist Antonio Gramsci'nin Marx'ın endüstrileşmiş kapitalist sisteme entegre olmayan köylüleri tanımlamak için kullandığı "mudan" (subaltern) kelimesi, zaman içerisinde içine sosyal sınıfta daha aşağı tabakaları da alırken emperyalist kolonilerin etkisi altında pasifleştirilmiş halklar için de son 40 yıldır kullanılıyor. Öyle ki Hindistan'ın neredeyse yüzyıl boyunca sömürgeci altında yaşayan 'Britanya Hindistan' üzerine çalışmalar için sıkça kullanıldığı bir kurum haline geldi. Hindistanlı felsefeci Gayatri Spivak ise, "mudan" kelimesini yurttaşlık yapılarına erişimi olmayanlar için kullanıyor. Devletsizler, topraksızlar ve daha niceleri için yani, Sonja'da Spivak'tan hareketle Almanya'daki "madun"larını "içselleştirilmiş sömürgecilik"e direnme için kendi hikayelerini anlattıkları ve bu hikayeleri de resim sanatıyla inadına inadına belgelendirmeye çabasına girdiklerini söylüyor.

Aslına bakılırsa, Spivak göçmenleri ya da Avrupa'da hangi sebeple olursa olsun kendilerini ötekileştirilmiş bulanları "mudan" olarak görmez.[1] Spivak, göçmenlerin seslerini yükseltme iradesine sahip olduklarını söyler. Peki gerçekten de öyle mi?

Avrupa merkezli akademiye sirtını dayamış Almanya, yerleşik güç ilişkilerinin doğası düşünüldüğünde, beyaz ayrımcılığa sahip olanlar ile "yabancı kökenli" başlığı altında toplanan üçüncü devletlere mensup olanlara, işçi sınıftındaki göçmenlere, mültecilere, yani rengi yedinde beyaz dili yeterince Almanca olmayanlara aynı oranda kendilerini ifade etme şansı veriyor mu?

Sonja'nın bir Avrupalı fotoğrafçı ile kamu ve ana akım platformlarda eşit oranda alan işgal etme şansı var mı? Olabilir. Bunun önemi var mı? Yok aslında. Çünkü hepimiz aslında derinlerde bir yerde biliyoruz ki ne kadar yer kapladığın değil sesinin ne kadar güçlü çıktığıdır asıl olan. Tercih hakkını kulaklarını kapatmaktan yana kullanıyorsan Sonja'nın sesini, bulduğunuz her yerden duyacaksınız. (ÖBG/AAS)

[1] Spivak, *Madun Konuşabilir mi?* (2016), Ankara: Dipnot.

Özlem Belçim Galip

Oxford Üniversitesi'nde Sosyal ve Kültürel Antropoloji Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi ve Horizon2020 tarafından finanse edilen Kürt göçmen kadınların aktivizmi çalışıyor. Oxford Üniversitesi'nde Doğu Araştırmaları bölümünde doktora sonrası araştırma görevlisi ve burada birkaç yıl boyunca hem öğrencilere hem de akademisyenlere Kürtçe öğretti. Birleşik Krallık üniversitelerindeki (Middlesex, Open, Manchester, City University of London, Oxford) çeşitli araştırma görevlerinin yanı sıra, Kürdistan'da ve Mülteci Eylem Merkezi'nde dahil olmak üzere kadın ve mülteci kuruluşlarında akademik olmayan bir dizi rol üstlendi. Şu anda Avrupa'daki Kürt entelektüel kadınları konu alan etnografik belgesel filmi "Her Yerde: Doğmamış Kızma Mektuplar" ve Türkiye'nin Kürdillerinde çekilen Kürt kadın göçmen olarak kendisi kişisel yolculuğunun post prodüksiyon aşamasında. Film, Almanya, İngiltere, İsveç'te 2021 Sonbaharında vizyona girecek.

AVRUPA'DAKİ BAŞARILI KÜRT KADINLAR-3

Sonja'nın sesini her yerden duyabilirsin

Sonja Hamad eserlerini mevcut postkolonyal Kürdistan'ın, kendi kişisel hikayesinin ve bir Ezidi olarak Kürt bölgelerinin kültürel mirası ile bağıni sanatsal bir keşfi şeklinde yorumluyor.

Özlem Belçim Galip

İstanbul - BIA Haber Merkezi

29 Mayıs 2021, Cumartesi 00:00

Anahtar Sözcükler

sergi fotoğraf kürt kadınlar irak kürdistanı fotoğraf sonja hamad avrupadaki başarılı kürt kadınlar

Yazarın Önceki Yazıları

Bir gün herkes Cemile'yi konuşacak
28 Ağustos 2021
Farklı medyalarla çalınarak çeşitli –hatta birbiriyile çelgen – bakış açılarıyla, politik ve ...

Almanya'da Kürt siyasetçi olmak: Gökay Akbulut
07 Ağustos 2021
Siyasetçi olmak zordur. Kadın siyasetçi olmak çok zordur. Göçmen kadın siyasetçi olmak da ...

"İstanbulu, Hackney'den gelen Kürt Alevi şarkıcı"
19 Haziran 2021
"Beni konserlerde sahneye çağırırken İstanbulu, Hackney'den gelen şarkıcı Çiğdem Asian diyorlar ya, ha ...

"Siddet ilişkilerinin ve arzularımızın dört bir yanında"
12 Haziran 2021
Arazo 'öteki kadının' hikayesini değil, 'kadının' hikayesini anlatıyor. Sevdiği, kocası, babası, patronu, flörtü ...

"İsveç'te herkesin eşit olduğu yalanına inanırım"
05 Haziran 2021
Aslen Maraşlı olup 1989'da Stockholm'de doğan Rojda Şekersöz, İsveç'in en parlak genç yönetmenleri ...

Bugün En Çok Okunanlar

GÖÇ HİKAYELERİ
"Buryaya gelirken tüm kartvizitlerimi yırttım"
23 Temmuz 2022

Müdürlük kızı olmak (ya da olmamak)
23 Temmuz 2022

Bildiri
İsraili Yurttaşlarından: Dünyaya İsrail'in Suçuna Ortak Olmamaya Çağırıyoruz
10 Ocak 2009

1987'nin Parlamentoları Dersim'i Konuşuyor
14 Kasım 2009

OYUNCU BÜLENT KESER'LE SÖYLEŞİ
"Esat Oktay Sadece Filmede Olsun ve Son Orneği Olsun"
09 Eylül 2017